

ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИКУ РЕБЕНКА В ПЕРИОД ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

Марьяна Екатерина Юрьевна

Аспирант, ГрГУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029595>

***Аннотация.** В статье раскрыты понятия психического и психологического цифрового насилия над детьми. Представлены виды, формы и факторы психического насилия относительно цели воздействия, механизмов и последствий.*

***Ключевые слова:** психическое насилие, психика, воздействие, психологическое насилие, информация, механизмы воздействия информации, последствия воздействия информации.*

Актуальной проблемой современности является влияние средств массовой информации на психику человека. В современном мире, переполненном как полезной, так и вредоносной информацией, роль средств массовой информации возрастает ежедневно. Информационные технологии стремительно развиваются. Интерес к гаджетам проявляется у детей с младенчества по причине постоянного использования различных устройств современными родителями. Системность личного примера в использовании устройств направляет нас к термину «психика», которая является системным свойством мозга, заключающимся в активном отражении субъектом материальной действительности мира, в результате которого формируются идеальные образы реальной действительности, необходимые для регуляции взаимодействия организма с окружающей средой [6].

Взяв в руки телефон, планшет, ноутбук ребенок встречается с бесчисленным потоком неотсортированной «безцензурной» информации, с которой не в силах справиться, по причине несформированности психики. Ребенок впитывает информацию, не всегда понимая ее значение и назначение. Все вышесказанное приводит к затруднению в принятии самостоятельных решений и в управлении своим поведением в соответствии с ситуацией. По причине обилия «нефильтрованной» информации ребенок не может отдавать себе ясный отчет об окружающем, о настоящем и прошлом времени [8].

Формирование психики человека происходит еще в период вынашивания матерью ребенка. Особенности строения и функционирования организма у каждого индивидуальны. Для правильного развития психики необходимо полноценное функционирование коры головного мозга и высшей нервной системы. Недоразвитие или травма мозга может нарушить психическое развитие [3].

Однако, биологические факторы являются лишь необходимыми условиями для формирования здоровой психики ребенка. Для полноценного психического развития мало правильной работы мозга, наследственности и задатков. Важнейшую роль играют социальные факторы, а именно социальная среда, в которой будут развиваться и проявляться навыки и способности, мышление, определенные модели общения и поведения ребенка.

Социальная среда включает в себя ближайшее социальное окружение (родители, воспитатели и учителя, сверстники). В процессе развития в определенной социальной среде, ребенок впитывает тот опыт, который демонстрирует ему общество, в частности

взрослые. В дошкольном возрасте дети проявляют большой интерес к поведению взрослых и активно подражают их действиям, реакциям и т.п.

Таким образом, социальную среду можно назвать источником психического развития, так как она уже содержит устойчивые формы поведения, которые будет перенимать ребенок (нормы поведения, понятия о «плохом» и «хорошем», модели социальных отношений, обычаи, традиции, социально-политические взгляды, религиозные течения и т.п.) Именно образ взрослого является примером в выборе тех или иных действий в определенных ситуациях и является основой для любых новых образований в личности ребенка.

Периодом первоначального формирования личности ребенка является дошкольное детство. Он же является периодом развития личностных мотивов поведения. В это время происходит активное развитие мотивационно-потребностной сферы. Изначально все мотивы являются неосознанными желаниями, связанными с определенной ситуацией. Регуляторами поведения в данный период являются «можно» и «нельзя» взрослого [9].

Таким образом, в период дошкольного детства ребенку важно быть рядом со взрослым человеком, который сможет вовремя сориентировать его поведение. Однако в условиях современного ритма жизни это не всегда представляется возможным. Зачастую дети остаются «под присмотром интернета или телевидения» пока их родители заняты работой или домашними делами.

Дети с полутора лет уже умеют переключать каналы телевизора. К трем годам могут включить элементарные ссылки в интернете. В период «уединения детей с гаджетами» родители не контролируют в полной мере то, что смотрят дети. Переключив канал или перейдя по ссылке в интернете ребенок может наткнуться на информацию, наносящую вред психике, например, сцены насилия, сексуального характера и т.п. Взрослый человек может критически оценивать такую информацию. Однако ребенок может воспринять эту информацию как реальное и нормальное, вследствие чего подобные действия могут стать для него естественными [2].

Кроме того, современный контент зачастую искажает понятия «хорошо» и «плохо». Например, закадровый смех во время сцен с информацией ненадлежащего характера может побудить к неправильной оценке происходящего.

Воздействие на психику ребенка может быть как целенаправленным, так и случайным. Насилие над детьми признано одной из основных проблем в сфере соблюдения прав человека. Различают несколько основных форм жестокого обращения к детям: физическое насилие, сексуальное насилие, психическое (эмоциональное насилие), пренебрежение (моральная жестокость) [5].

Одной из форм психологического насилия является психическое (или эмоциональное) насилие. Оно характеризуется как длительно, постоянное или периодическое психологическое воздействие, которое приводит к формированию патологических черт характера или к нарушению развития личности человека. К данному типу насилия относят:

- открытое неприятие и критика ребенка;
- оскорбление и унижение его достоинства;
- словесные угрозы в адрес ребенка без применения физического насилия;
- преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка;

- предъявление к ребенку чрезмерных требований, не соответствующих его индивидуальным особенностям;

- ложь и невыполнение обещаний со стороны взрослых;

- нарушение доверия ребенка [1].

В отечественной психологии выделяют следующие факторы насилия: отвержение, унижение, обвинение, критика, угрозы, запугивание, деспотизм, игнорирование, изоляция, запрет на общение с кем-либо, запрет на посещение мест вне дома, постоянное присутствие рядом с ребенком, контроль за поведением и общением вне дома, совершение насилия в присутствии ребенка. [7].

Видами психологического насилия являются гиперопека (гиперпротекция), гипоопека, газлайтинг, неглект, висхолдинг, эмоциональный шантаж.

Кроме того существует психологическое насилие в сети Интернет, так называемое, цифровое насилие: онлайн-преследования, онлайн-домогательства, кибербуллинг, крипшот, кибергруминг, взлом компьютера или иных технических устройств без согласия владельца, сексуализированное насилие на основе фото/видео изображений, клевета, слатшейминг, онлайн-траффикинг.

В процессе воздействия источник опасности может влиять на объект прямо или косвенно и постоянно или периодически. Это означает, что в рамках общения может присутствовать:

- прямое постоянное воздействие (например, педагог на уроках прямо обращается к учащемуся);

- прямое периодическое воздействие (например, учитель музыки один раз в неделю ведет урок и влияет на учащегося);

- косвенное периодическое воздействие (например, классный руководитель обращается к учащемуся, не называя его имени и, как бы, намекает на что-либо);

- косвенное периодическое воздействие (например, заместитель директора по учебной работе периодически заходит в класс и, также не называя имени, указывает на что-либо).

В классической психологии к механизмам воздействия относят заражение, внушение, убеждение и подражание.

Заражение есть передача эмоционально-психического настроения от человека к человеку. Данный механизм срабатывает в условиях массового общения и зависит от степени интенсивности эмоционального состояния человека, который оказывает воздействие. Заражение рассчитано на возникновение у человека чувства единства с толпой под влиянием собственного эмоционального состояния.

Внушение выражается в целенаправленном, неаргументированном влиянии одного человека на другого человека или на группу людей. Данный механизм носит вербальный характер и осуществляется только при помощи слов. Процесс внушения персонифицирован, то есть даже при влиянии на группу людей активное воздействие направленно на каждого лично. Информация, преподносимая адресату внушения. Должна быть краткой, насыщенной. При этом воздействующий человек, имеющий определенную цель воздействия, должен быть уверенным и авторитетным.

Выделяют три формы внушения: при активном состоянии бодрствования, в состоянии релаксации, гипнотическое внушение. Нас интересует внушение при активном

состоянии бодрствования, в котором можно выделить следующие разновидности: эмоциональное, поведенческое, интеллектуальное.

Все приемы внушения (прием положительного эмоционального переноса, отрицательного эмоционального переноса, прием свидетельств) направлены на снижение критичности человека при приеме информации.

Если заражение и внушение относятся к бессознательно-эмоциональной сфере человека, то убеждение основано на сознательном обращении к разуму человека. Здесь человек добровольно принимает ту или иную информацию. В данном случае вывод должен быть сделан непосредственно человеком, которого пытаются в чем-либо убедить.

Таким образом, убеждение представляет собой интеллектуальное воздействие, а, например, внушение – эмоционально-волевое. На убеждаемого человека влияют особенности его характера, его психологическое состояние в момент диалога, личное отношение к убеждающему, окружающая обстановка в данный момент.

Подражание может быть как воздействием на сознательную сферу человека, так и на бессознательную. Выражается в воспроизведении человеком определенных черт, качеств, действий, деятельности, поступков другого человека. Процесс подражания происходит моментально. Может носить как положительный, так и отрицательный характер. К условиям сознательного подражания можно отнести:

- «наличие положительного эмоционального отношения к объекту подражания, восхищения им или уважения к нему»;
- «недостаточный опыт человека в какой-либо области по сравнению с объектом подражания»;
- «яркость, выразительность, привлекательность объекта подражания»;
- «доступность образца для подражающего ему человека»;
- «сознательная направленность воли и желаний человека на объект подражания»

[4].

В бессознательном подражании копирование качеств и поведения другого человека осуществляется неосознанно.

Последствиями психологического насилия над ребенком могут стать: задержка в физическом и (или) речевом развитии; импульсивность, «взрывчатость», агрессивность; вредные привычки (например, сосание пальцев, вырывание волос); появление тиков; злость; уходы из дома; попытки совершения суицида; уступчивость и податливость, замкнутость; нарушение сна (ночные кошмары, страх темноты и т.п.); нарушение аппетита; депрессии; чувство беспомощности, безнадежности и т.п.; трудности в общении с окружающими; формирование комплекса «неполноценности» и низкой самооценки.

Всё вышесказанное указывает на необходимость установления четких правил в использовании средств массовой информации, в частности интернета и телевидения. Во-первых, необходимо ограничить время использования интернета и телевидения в повседневной жизни ребенка. Во-вторых, важно обучить ребенка грамотному использованию интернет-ресурсов, а также объяснить как действовать при столкновении с вредоносной информацией на телевидении. В-третьих, во время просмотра контента лучше находиться рядом с ребенком.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в период дошкольного детства важно сделать уклон на личный пример взрослых и сформировать первоначальные умения критической оценки информации. В свободное время необходимо занять ребенка

полезными делами (кружки, секции, время с семьей и т.п.), а уклон на работу с информацией в сети интернет и т.п. (поиск, анализ, оценивание) осуществлять в более осознанном возрасте, т.е. младшем школьном.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Баева, И. А. Психологическая безопасность образовательной среды: теоретические основы и технологии создания : дис. ... докт. псих. наук : 19.00.07 / И. А. Баева; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб, 2002. – 389 с.
2. Бандура, А. Подростковая агрессия: Изучение влияния воспитания и семейных отношений: пер.с англ. / А. Бандура. – Серия: Психология, XX век. – Издательство: Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 369–397.
3. Довженко, Ю. А. Влияние массовой информации на психику ребенка / Ю. А. Довженко // Вопросы студенческой науки. - 2019. – №5. – С. 60–64.
4. Кишкель, Е. Н. Способы психологического воздействия на людей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://psyera.ru/4557/sposoby-psiologicheskogo-vozdeystviya-na-lyudey>. – Дата доступа: 01.08.2024.
5. Насилие над детьми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vittson.by/nasilie-nad-detmi/>. – Дата доступа: 02.08.2024.
6. Понятие психики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://studfile.net/preview/4696073/page:2/>. – Дата доступа : 11.04.2023
7. Психологическое насилие в семье [Электронный ресурс]. – Режим доступа:<https://cspdspsb.ru/psycho/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE/>. – Дата доступа: 02.08.2024.
8. Сознание [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://psyera.ru/4453/soznanie>. – Дата доступа : 11.04.2023
9. Шаповаленко, И. В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология) / И. В. Шаповаленко. – М. : Гардарики, 2005. – С. 200 – 251.